

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 9

Acceptance of papers **September, 2025**

**Acceptance of
papers**

Published monthly

Topics

economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

Digital
Object
Identifier

Visit the website
t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Professor, Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
(Malaysia)

Asongu Simplicé
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences
(PhD), USA

Judy B. Smetana
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), USA

CONTENTS

The financial mechanism of the treasury service	6
Zokir Safarboevich Mallaev	
Improving reinsurance relations between Russia and Uzbekistan.....	10
Mirzoev Saifullo Fayzulloevich	
The impact of artificial intelligence on risk assessment and fraud detection	17
Odilov Dilshod Quadratilla ugli	
Optimization of manufacturing efficiency using simulation modeling: pharmaceutical products datamatrix labelling cost minimisation	26
Aziz Saipov, Abdumalik Djumanov	
Financial oversight in the public procurement process.....	35
Abdushukurov Zafar Ismatovich	
Evaluating and improving the efficiency of drinking water supply (the case of Samarkand region).....	38
Pirova Shohina Khujmaxmatovna	
Analysis of technogenic waste from iron-containing metallurgical production processes.....	45
Axmedova Nigora Erkin qizi	
Mudofaa ehtiyojlari uchun harbiy ta'minot tizimini shakllantirishda Markaziy Osiyo davlatchiligining tarixiy xazina amaliyotlaridan foydalanish	51
Seitlepesov Azamat Orazbayevich	
Methods for assessing the efficient use of resources in agriculture under green economy conditions.....	56
Aitmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
“Innovative and digital technologies in Uzbekistan’s construction sector: Economic effects and development prospects”	62
Ablaeva Valentina Borisovna, Nurimbetov Ravshan Ibragimovich	
Методологические основы анализа эффективности государственного финансового управления	67
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
Strengthening fiscal governance mechanisms for the strategic reduction of the shadow economy.....	74
Ergasheva Malikakhon Avazkhon qizi	
Davlat iqtisodiy xavfsizligining global ekologik omillari	78
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
O'zbekiston sanoat korxonalarini qimmatli qog'ozlar asosida moliyalashtirishning tahlil va muammolari.....	83
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The importance of deposit operations in ensuring the stability of commercial banks.....	98
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Experiences of foreign countries in ensuring the balance between production and money supply.....	102
Uskenbaeva Dilnoza Bokhodir kizi	
Issues in improving the tax administration of high-income individuals	111
Umud Xolmurzayevich Normurzayev	
The influence of macroeconomic and institutional factors on foreign direct investment in South-east Asian countries.....	116
Ergasheva Bibi-Robiya, Maaz Ahmad, Kuldasheva Zebo	
Next stages of public procurement in Uzbekistan: green public procurement and international experience.....	123
Turabov Sarvar Abdumalikovich	

Priority directions and legal bases of improving of the tax system of the Republic of Uzbekistan.....	129
Sadikov Iskandar Gayratovich	
A precise sociological study on the creation of new jobs.....	134
Kholmuminov Shaizok Rakhmatovich	
Эффективность корпоративного управления банка и его финансовые показатели.....	142
Темиров Абдулазиз Алимжанович	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ЕГО ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Темиров Абдулазиз Алимжанович

Независимый исследователь ТГЭУ

E-mail: abdulaziz38@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6482-3482

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия эффективности корпоративного управления в коммерческих банках и рассматриваются методы её оценки. Представлены финансовые показатели, применяемые при анализе эффективности корпоративного управления, а также их классификация. На примере отдельных коммерческих банков нашей страны проведён анализ и оценка финансовых индикаторов эффективности корпоративного управления. Кроме того, обобщены предложения и рекомендации по совершенствованию методики оценки эффективности корпоративного управления банков на основе финансовых показателей.

Ключевые слова: коммерческий банк, эффективность корпоративного управления, финансовый механизм, финансовый показатель, методы оценки эффективности, качество активов, мониторинг, финансовый ресурс.

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarida korporativ boshqaruv samaradorligi tushunchasi va uni baholashning usullari, shuningdek, bank korporativ boshqaruvini samaradorligini baholashda qo'llaniladigan moliyaviy ko'rsatkichlar va ularning turlari taqdim etilgan. Mamlakatimizning ayrim tijorat banklari misolida korporativ boshqaruv samaradorligining moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilingan va baholangan. Shu bilan birga, bank korporativ boshqaruvini moliyaviy ko'rsatkichlar asosida baholashni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar va takliflar umumlashtirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, korporativ boshqaruv samaradorligi, moliyaviy mexanizm, moliyaviy ko'rsatkich, samaradorligini baholash usullari, aktivlar sifati, monitoring, moliyaviy resurs.

Abstract: The article presents the concept of corporate governance effectiveness in commercial banks and the methods of its assessment. Financial indicators used in evaluating corporate governance effectiveness, as well as their classification, are discussed. Using examples of selected commercial banks in the country, an analysis and evaluation of financial performance indicators are conducted. In addition, recommendations and proposals for improving the methodology of assessing corporate governance effectiveness in banks based on financial indicators are summarized.

Key words: commercial bank, corporate governance efficiency, financial mechanism, financial indicator, efficiency assessment methods, asset quality, monitoring, financial resource.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы, в связи с активными процессами интеграции банков и корпораций в единую экономическую систему, вопросы корпоративного управления привлекают всё большее внимание как на национальном, так и на международном уровне. Коммерческие банки, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой системы, также следуют глобальным тенденциям развития корпоративного управления и стремятся адаптировать лучшие международные практики к своей деятельности. В связи с этим теоретические исследования, направленные на изучение специфики корпоративного управления в банковской сфере, его моделей, методов оценки качества управления и перспектив распространения лучших практик среди коммерческих банков, приобретают особую актуальность.

Банки играют ключевую роль в функционировании любой развитой экономики, поскольку обеспечивают кредитование коммерческих предприятий и способствуют эффективному движению капитала между различными сегментами экономики. В современных условиях одной из приоритетных задач банков становится формирование эффективной системы корпоративного управления. Управление деятельностью коммерческих банков направлено на рациональное распределение финансовых ресурсов по различным отраслям экономики с целью получения прибыли в будущем. При этом такие

цели, как повышение уровня капитализации, расширение масштабов деятельности и укрепление конкурентных позиций, достигаются при условии, что доходы банка превышают его расходы.

Несмотря на различия в стратегических целях, деятельность коммерческих банков всегда ориентирована на достижение положительных и устойчивых результатов. Поэтому в процессе повышения эффективности корпоративного управления в коммерческих банках особое значение приобретает изучение финансового механизма и, в частности, системы финансовых показателей, отражающих результативность управления.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблемы эффективности корпоративного управления в коммерческих банках получили широкое освещение как в трудах зарубежных, так и отечественных экономистов. По мнению Ш. Химажа, «в банковской системе существуют три ключевых механизма корпоративного управления — структура акционеров, наблюдательный совет и система управления рисками, которые оказывают непосредственное влияние на эффективность деятельности банка и уровень рисков» [2]. С. Улла в своих исследованиях подробно анализировал «взаимосвязь между элементами корпоративного управления и показателями эффективности банков» [3].

Е. Головань и О. Оношко подчёркивают, что «система корпоративного управления банка должна обеспечивать согласованность системы материального стимулирования с принятыми в банке этическими ценностями, целями, стратегией и системой контроля» [6]. В. Белоусова в своём исследовании выявила «влияние формы собственности банка на его эффективность» и пришла к выводу, что «иностранные банки демонстрируют более высокую эффективность по показателю прибыльности, тогда как государственные банки показывают лучшие результаты в управлении расходами» [1].

С точки зрения финансового механизма, И. Бланк определяет его как «совокупность ключевых элементов, воздействующих на процесс разработки и реализации управленческих решений в сфере финансовой деятельности предприятия» [5]. И. Балабанов рассматривает финансовый механизм как «систему функционирования финансовых инструментов, выражающуюся в организации, планировании и стимулировании использования финансовых ресурсов», при этом в его структуру входят такие элементы, как финансовые методы, финансовые инструменты, правовое обеспечение, регулирование и информационное сопровождение [4].

Анализ показал, что деятельность коммерческих банков обладает двойственной и гармоничной природой, одновременно направляясь на создание прибыли, поскольку банки являются хозяйственными субъектами и предоставляют клиентам высококачественные платные услуги — кредитные, расчётно-кассовые, консультационные, а также услуги по управлению портфелем ценных бумаг, и имея значимое макроэкономическое значение, обеспечивая обращение наличных и безналичных денежных средств в экономике, что способствует поддержанию макроэкономической стабильности государства и эффективному функционированию хозяйствующих субъектов, создавая условия для устойчивого развития экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования эффективности корпоративного управления в коммерческих банках применялись разнообразные научные методы и подходы, обеспечивающие всесторонний и объективный анализ. В частности, использовались методы изучения и обобщения научных трудов, посвящённых финансовому механизму и его структурным элементам, а также сравнительного анализа определений и понятий, встречающихся в современной экономической литературе. Для достижения поставленных целей активно задействовались методы экономического анализа и сопоставления данных, логического рассуждения, научной абстракции, систематизации и группировки информации, а также приёмы анализа и синтеза, что позволило получить комплексное понимание рассматриваемых процессов и повысить практическую значимость исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность корпоративного управления банка определяется прозрачностью принимаемых решений, балансом интересов заинтересованных сторон, результативной деятельностью наблюдательного совета и правления банка, а также высоким уровнем ответственности и подотчётности в его деятельности. Основными целями внедрения финансовых механизмов в корпоративное управление являются обеспечение финансовой устойчивости банка, повышение доверия инвесторов (вкладчиков)

и акционеров, снижение банковских рисков и установление прозрачных и взаимовыгодных отношений между всеми заинтересованными сторонами.

В современной практике корпоративного управления ключевым критерием оценки эффективности выступает степень защиты финансовых интересов собственников. С этой точки зрения наиболее распространены методы финансовой оценки, основанные на анализе экономических результатов деятельности корпорации. Эти методы позволяют определить реальную эффективность системы корпоративного управления через такие показатели, как создаваемая для собственников стоимость, чистая прибыль, рентабельность активов (ROA), рентабельность капитала (ROE), дивидендная политика, динамика роста стоимости акций и другие финансовые индикаторы. Кроме того, данные методы подразделяются на подходы, основанные на анализе финансового состояния, и подходы, основанные на оценке рыночной стоимости.

Анализ финансовой отчётности является одним из наиболее распространённых инструментов оценки эффективности корпоративного управления. При этом внедрение современных принципов прозрачности и обязательных требований по отчётности в ряде стран (например, в США, России и Узбекистане — ежеквартальная отчётность; в Германии — каждые шесть месяцев) значительно повышает своевременность предоставления информации и снижает риски искажения данных. Дополнительно обязательный аудит усиливает достоверность представляемой финансовой информации, что обеспечивает объективность анализа.

Существующие подходы к оценке эффективности управления с точки зрения рыночной стоимости включают методы определения рыночной капитализации доходов банка и оценки на основе рыночной цены акций. Финансовое состояние банка анализируется в два этапа:

1. Оценка риска банкротства по двухфакторной модели Альтмана;
2. Оценка финансовой устойчивости по многофакторной модели Таффлера, направленной на определение платёжеспособности и устойчивости банка.

Сравнительный анализ полученных данных по обеим моделям позволяет получить комплексное представление о текущем финансовом состоянии банка и уровне его устойчивости, обеспечивая объективную и высоконадежную оценку. Такой подход способствует принятию управленческих решений, направленных на укрепление финансовой стабильности банка, повышение доверия акционеров и инвесторов, а также обеспечение эффективного функционирования банка в долгосрочной перспективе.

Второй подход к оценке эффективности корпоративного управления в коммерческих банках базируется на анализе рыночной стоимости. В рамках данного подхода одним из наиболее распространённых методов является метод капитализации дохода, согласно которому текущие доходы банка делятся на коэффициент капитализации, что позволяет определить его оценочную стоимость. При этом важно учитывать, что метод предполагает сохранение будущих доходов на уровне текущих, что требует корректировки с учётом динамики рынка и экономической среды. Также широко применяется метод оценки по рыночной (курсовой) стоимости акций, предполагающий сопоставление текущей цены акций с их котировками за предыдущие периоды, что позволяет получать оперативные данные о рыночной оценке банка.

Следует отметить, что методы оценки эффективности корпоративного управления, заимствованные из зарубежной практики и адаптированные к национальным условиям, обеспечивают базовую ориентацию на финансовые показатели, однако для более полной и точной оценки возникает необходимость внедрения новых научно-методологических подходов. В этом контексте особое значение приобретает метод сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard), предложенный Нортон и Капланом. Данный инструмент позволяет выходить за рамки исключительно количественных финансовых результатов, охватывая также качественные индикаторы, и обеспечивает комплексную оценку как явных, так и скрытых факторов эффективности управления, тесно связанных с общей стратегией корпорации.

Сформированная в коммерческих банках система корпоративного управления является важным детерминантом достижения стратегических целей, повышения инвестиционной привлекательности и укрепления финансовой устойчивости. В этом процессе финансовые механизмы играют ключевую роль, обеспечивая рациональное и целевое использование финансовых ресурсов в рамках управленческой системы. Они способствуют укреплению финансовой стабильности банка, повышению эффективности использования ресурсов, совершенствованию системы управления рисками и увеличению экономической результативности принимаемых корпоративных решений.

Финансовые механизмы выступают важнейшим структурным элементом, определяющим практическую эффективность системы корпоративного управления и обеспечивающим максимально продуктивное использование капитала и активов банка. К основным элементам этих механизмов относятся: финансовые показатели (ROE, ROA, CIR, CAR), система бюджетирования и управления

расходами, дивидендная политика банка, внутренний контроль и аудиторская система, а также политика управления банковскими рисками.

В приведённой ниже таблице представлена информация о финансовых механизмах, способствующих повышению эффективности корпоративного управления в коммерческом банке, а также о результатах и положительных последствиях, возникающих в процессе их применения (таблица 1).

Таблица 1. Финансовые механизмы повышения эффективности корпоративного управления в коммерческом банке¹

№	Направления	Механизмы	Результаты
1	Усиление внутренних финансовых контрольных механизмов	Система бюджетирования	планирование и анализ расходов и доходов повышает ответственность менеджмента;
		Служба внутреннего аудита	внедряется независимый и профессиональный орган внутреннего аудита;
		Служба комплаенс	формируется специальный механизм контроля для предотвращения финансовых нарушений и конфликта интересов.
2	Внедрение цифровой и прозрачной системы финансовой отчётности	Финансовая отчётность по стандартам IFRS	обеспечивает прозрачность корпоративной деятельности и надёжный источник информации для инвесторов.
		Онлайн-платформы отчётности	предоставляют акционерам и клиентам возможность электронного мониторинга.
3	Системы корпоративного финансового стимулирования	Вознаграждение на основе KPI	повышает доходность банка, эффективность управления рисками и рентабельность капитала (ROE)
		Бонусы, привязанные к акциям	обеспечивают взаимосвязь интересов менеджмента и банка
4	Улучшение структуры капитала и финансовой устойчивости	Увеличение капитала первого уровня	привлекаются независимые инвесторы или выпускаются банковские облигации
		Оптимальное распределение капитала	позволяет оценить эффективность использования капитала по направлениям деятельности
5	Финансовые инструменты оценки рисков и качества активов	Стресс-тестирование и сценарный анализ	позволяют оценить устойчивость банка в различных сложных ситуациях
		Оценка активов с учётом риска	даёт возможность финансового контроля по уровням риска.
6	Финансовая коммуникация с инвесторами и политика IR	Стратегия Investor Relations (IR):	формирует кратко- и долгосрочные финансовые планы через открытый диалог с инвесторами
		Финансовые презентации и вебинары	организуются для акционеров
7	Автоматизация управления через финтех и инновации	Big Data	используется для анализа кредитных рисков
		Автоматическая интеграция финансовых данных	создаёт возможности для ускоренного обмена информацией
		Блокчейн-технологии	повышают прозрачность финансовых операций

В таблице представлена систематизированная характеристика финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности корпоративного управления в коммерческих банках, а также экономических и организационных результатов, формирующихся в процессе их практического применения. Представленные данные позволяют проследить взаимосвязь между элементами финансового управления и системой корпоративного управления, а также определить уровень экономической эффективности, формируемой в результате их взаимодействия.

Финансовые показатели занимают ключевое место в оценке эффективности корпоративного управления коммерческих банков. Эти индикаторы отражают уровень финансовой устойчивости и прибыльности деятельности банка, а также характеризуют результативность его управленческой

¹ Разработана автором на основе данных

системы. На основе финансовых результатов можно объективно оценить текущее состояние управления, рациональность использования ресурсов и обоснованность принимаемых финансовых решений.

С этой точки зрения система финансовых показателей рассматривается как основной критерий анализа корпоративного управления, так как она обеспечивает прозрачность отчётности, повышает качество управления рисками, способствует рациональному распределению ресурсов и позволяет оценить результативность стратегических решений. Анализ финансовых показателей является одним из важнейших источников оценки эффективности корпоративного управления в коммерческих банках. Он позволяет проводить глубокое исследование влияния управленческих решений на финансовую устойчивость, прибыльность и перспективы развития банковской деятельности.

В нижеследующей таблице представлены основные финансовые показатели, которые наиболее широко применяются при оценке эффективности корпоративного управления в коммерческих банках, обеспечивая комплексную и объективную оценку деятельности банка (таблица 2).

Таблица 2. Основные финансовые показатели, применяемые при оценке эффективности корпоративного управления в коммерческих банках²

№	Показатели	Виды	Содержание
1	Показатели рентабельности (Profitability Ratios)	Рентабельность активов (ROA)	Отражает эффективность использования активов банка
		Рентабельность капитала (ROE)	Оценивает, насколько эффективно капитал акционеров приносит прибыль
2	Показатели ликвидности (Liquidity Ratios)	Коэффициент текущей ликвидности	Отражает способность банка покрывать краткосрочные обязательства
		Коэффициент краткосрочной ликвидности	Показывает степень покрытия обязательств наличными средствами, рыночными и быстро оборачиваемыми активами.
3	Качество кредитного портфеля и уровень риска	Доля просроченных кредитов (NPL)	Отражает уровень контроля корпоративного управления над кредитными рисками
		Отношение резервов к просроченным кредитам	Оценивает достаточность резервов для покрытия просроченных кредитов
4	Достаточность капитала (Capital Adequacy Ratios)	Коэффициент достаточности капитала (CAR) (по требованиям Базеля)	Оценивает уровень риска и устойчивости банка.
5	Прибыль и эффективность расходов	Чистая процентная маржа (NIM)	Отражает эффективность получения доходов от основной деятельности
		Отношение расходов к доходам	Оценивает организационную эффективность и качество управления

Критерии оценки эффективности корпоративного управления в банках, как правило, базируются на показателях, широко применяемых в международной и национальной практике. К международным источникам относятся стандарты и рекомендации таких организаций, как Базельский комитет по банковскому надзору (БНБК), Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), а также рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's (S&P), что обеспечивает единообразие и сопоставимость оценки на глобальном уровне. В национальной практике применяются нормы и методические рекомендации Центрального банка Республики Узбекистан, направленные на совершенствование системы корпоративного управления и повышение её эффективности.

В следующей таблице представлен системный анализ показателей финансовой эффективности отдельных коммерческих банков нашей страны, что позволяет объективно оценить их деятельность и выявить возможности для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости и повышения управленческой результативности (таблица 3).

² Разработана автором на основе данных

Таблица 3. Анализ финансовых показателей и эффективности корпоративного управления отдельных коммерческих банков Республики Узбекистан³

№	Банки	ROA, %	ROE, %	Риск COR, %	Чистая прибыль	Эффективность корпоративного управления
1	АО Узмиллийбанк	снижается	снижается	низкий	увеличивается	тенденция к снижению
2	АКБ Агробанк	резко снижается	снижается	низкий	значительное снижение	удовлетворительная
3	АК Капиталбанк	снижается	высокий	нормальный	неустойчивый	хорошая
4	АИКБ Ипак йўли	стабильный	высокий	нормальный	стабильный рост	высокая
5	АО Гарантбанк	снижается	очень низкий	низкий	убыточный	неудовлетворительная
6	ЧАКБ Даврбанк	высокий	высокий	контролируется	растущий	хорошая

Данные таблицы демонстрируют, что эффективность корпоративного управления в коммерческих банках напрямую связана с их финансовыми результатами. Банки, характеризующиеся устойчивыми показателями прибыльности (ROA, ROE) и контролируемым уровнем риска, демонстрируют высокий уровень корпоративного управления. При этом наблюдается, что изменение финансовых показателей стимулирует дальнейшее совершенствование системы корпоративного контроля и стратегического управления, что способствует укреплению стабильности и повышению эффективности работы банка.

Анализ представленных данных подтверждает, что при оценке эффективности корпоративного управления финансовые показатели играют ключевую роль. Эти индикаторы позволяют объективно определить степень эффективности функционирования системы управления банком, оценить результаты его деятельности, уровень финансовой устойчивости и степень прибыльности. Более того, в процессе оценки эффективности корпоративного управления коммерческих банков посредством анализа финансовых показателей проводится глубокое исследование таких важных экономических факторов, как потенциал прибыльности банка, подход к управлению рисками, оптимальность соотношения между расходами и доходами, устойчивость капитала и уровень ликвидности.

В связи с этим финансовые показатели выступают основным аналитическим инструментом и критерием при оценке экономической эффективности системы управления банком, обеспечивая комплексное понимание текущего состояния банка и формирование стратегических решений, направленных на повышение его финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время существует множество различных методов оценки уровня корпоративного управления в коммерческих банках. Поиск, объединение и разработка наиболее совершенных и универсальных подходов в этой области остаются актуальной и значимой задачей для каждого хозяйствующего субъекта. Грамотно организованная система корпоративного управления является необходимым условием эффективного функционирования банковского надзора.

Таким образом, надзорные органы заинтересованы в обеспечении высокого уровня корпоративного управления в каждом коммерческом банке. В свою очередь, высокий уровень корпоративного управления способствует оптимизации деятельности центральных банков и органов надзора, повышает прозрачность управленческих процессов, укрепляет взаимодействие между руководством банка и его контролирующими структурами, создавая прочную основу для устойчивого развития банковской системы в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Belousova, Veronika; Karminsky, Alexander; Myachin, Nikita; Kozyr, Ilya. Bank Ownership and Efficiency of Russian Banks. *Emerging Markets Finance and Trade*, Vol. 57, No. 10, 2019.
2. S. Himaj. Corporate Governance in Banks and its Impact on Risk and Performance: Review of Literature on the Selected Governance Mechanisms. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, Vol. 3, Issue 3, Warsaw, 2014.
3. Ulla, S. Role of Corporate Governance in Bank's Efficiency in Pakistan. *Business and Economics*, Vol. 15, Issue 1, April 2020.

³ Разработана автором на основе данных

4. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. 3-е изд., доп. и перераб., Москва: Финансы и статистика, 2010. — 525 с.
5. Бланк, И.Т. Управление финансовыми ресурсами. Учебник, Москва: Омега-Л, 2010. — 768 с.
6. Головань, Е.И.; Оношко, О.Ю. Роль эффективного корпоративного управления в системе минимизации рисков коммерческого банка. *Baikal Research Journal*, №2, 2017, с. 92–101.
7. Каплан, Р.; Нортон, Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Перевод с англ., Москва: Олимп-Бизнес, 2004, с. 53.
8. Temirov, A.A. Improvement of Corporate Governance in the Banking Sector of the Republic of Uzbekistan. *Modern School of Russia. Issues of Modernization*, No. 1 (38, v2), 2022, pp. 28–30.
9. Хамидулин, М.Б. Развитие финансового механизма корпоративного управления. Монография, Ташкент: Молия, 2008. — 204 с.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV

Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2025. № 9

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles

Published every
monthly

Directions

Social, economic, political,
technological, scientific

Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

Contact us
+998 50 737 87 88

Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>